

A cura di Marco Pradella¹

MISURE NEL LABORATORIO MEDICO: LE PAROLE NELLE GUIDE

Standard e guide usate da intelligenza artificiale e apprendimento automatico

MEASUREMENTS IN MEDICAL LABORATORIES: TERMINOLOGY USED IN GUIDELINES

Artificial intelligence (AI) and machine learning gather information without filtering or expert supervision and translate it into medical instructions or prescriptions. The language used in "standards" or "guidelines" is therefore becoming increasingly important. We extracted VIM3 correspondence of glossaries from a selection of CLSI documents, noting language anomalies and inconsistencies. Having a hierarchy of sources can help

reduce ambiguities.

RIASSUNTO

Intelligenza artificiale (IA) e apprendimento automatico (machine learning) raccolgono informazioni senza filtro o supervisione di esperti e le traducono in istruzioni o prescrizioni mediche. Il linguaggio utilizzato in "standard" o "linee guida" sta quindi diventando sempre più importante. Abbiamo estratto la corrispondenza con VIM3 dei glossari di una selezione di documenti CLSI, rilevando anomalie linguistiche e incongruenze. Avere una gerarchia delle fonti può aiutare a ridurre le ambiguità.

LE PAROLE NELL'ERA DELL'INTELLIGENZA ARTIFICIALE

I laboratori medici costituiscono, almeno come volume di risultati prodotti, la maggior industria mondiale delle misure. I laboratori medici si distinguono inoltre, tra le strutture sanitarie, perché dedicati in modo esclusivo alle misure, non a produzione, terapie, somministrazione farmaci o altro.

I risultati delle ricerche di gruppi come quello proveniente da Austria, Danimarca e Svezia, riunito da Christoph Buchta sul tema dei vocabolari nella medicina di laboratorio, suscitano crescente interesse. Gli strumenti di intelligenza artificiale (IA) e di apprendimento automatico (*machine learning*) raccolgono informazioni diffuse su internet quasi senza filtro o supervisione di esperti e le traducono

in istruzioni o prescrizioni mediche. Il linguaggio utilizzato nelle pubblicazioni, soprattutto quelle considerate "standard" o "linee guida", sta quindi diventando sempre più importante, perché ambiguità o scorrettezze possono compromettere seriamente il risultato delle ricerche semantiche automatizzate.

Purtroppo, i termini e le definizioni spesso riflettono il significato dei concetti solo nei rispettivi documenti. La letteratura su un'area tematica può contenere una moltitudine di termini e definizioni incoerenti e persino contraddittori per lo stesso concetto. Ne conseguono sforzi inefficienti, poco controllati e non necessari, consumo di tempo ed energie. Anche noi abbiamo riscontrato questo fenomeno sul campo, occupandoci in diverse occasioni dei comitati ISO e CLSI per la revisione e l'approvazione di docu-

menti standard e linee guida.

IL CASO DEI DOCUMENTI CLSI

CLSI (*Clinical and Laboratory Standards Institute*) è un'organizzazione no-profit a livello mondiale che sviluppa standard e linee guida per laboratori medici e attività sanitarie, basati sul consenso tra esperti e professionisti. CLSI offre 292 standard e linee guida adottati in oltre 155 paesi del mondo. Oltre 1.800 esperti partecipano ogni anno allo sviluppo dei documenti, mentre l'attività è seguita da più di 26.000 professionisti di laboratorio. I comitati di esperti tipicamente comprendono soggetti provenienti dalla professione, dall'accademia e dalle istituzioni, come NIST e FDA.

I documenti CLSI aggiornati forniscono una descrizione delle attività dei laboratori medici persino migliore di molti manuali scolastici, perché selettiva, pratica, tempestivamente revisionata.

Partecipando attivamente allo studio delle bozze dei documenti CLSI, abbiamo osservato diversi casi di incongruenza tra i termini usati nei glossari e nei testi, sia con il vocabolario metrologico standard (*Joint Committee for Guides in Metrology*, JCGM, e Guida ISO 99) e persino all'interno dei singoli documenti. Fenomeni simili sono stati rilevati anche nei documenti ISO sottoposti a revisione. La Tabella ne riporta un estratto, a partire dai documenti CLSI di maggior importanza pratica, perché riconosciuti come riferimento da FDA per la validazione e la verifica di procedure e dispositivi diagnostici in vitro.

¹ Società Italiana di Patologia Clinica e Medicina di Laboratorio, Commissione Nazionale Qualità e Accreditamento, Castelfranco Veneto (TV)
labmedico@labmedico.it

Tabella. Corrispondenza con VIM3 (UNI CEI 70099, Guida ISO/IEC 99:2007) dei glossari di documenti CLSI (Fonte dei riferimenti CLSI in CLICCA QUI)

Fonti: Documenti CLSI	C24-Ed4C24-A3 (Statistical Quality Control) confermato 2016 EP05 Plus (Precision of Quantitative Measurement Procedures) 2025 EP06-Ed2 (Linearity of Quantitative Measurement) 2020 EP07-Ed3 (Interference) confermato 2018 EP09-Ed3c (Comparison and Bias) 2018 [in revisione 2025] EP12-Ed3 (Qualitative, Binary Output Examination Performance) 2023 EP15-A3 (Precision and Bias) confermato 2014 EP17-A2 (Detection Capability) confermato 2012 EP34-Ed1 (Measuring Interval) confermato 2018
Corrispondenze in UNI CEI 70099, Guida ISO/IEC 99:2007 (VIM3), JCGM 200:2012 dei lemmi dei glossari CLSI	2.11 valor vero di una grandezza 2.12 valore convenzionale di una grandezza 2.13 accuratezza di misura 2.14 giustezza di misura (trueness) [esattezza] 2.15 precisione di misura 2.16 errore di misura 2.17 errore di misura sistematico 2.18 scostamento di misura (bias) 2.19 errore di misura casuale 2.20 condizione di ripetibilità di misura 2.21 ripetibilità di misura 2.22 condizione di ripetibilità intermedia di misura 2.23 ripetibilità intermedia di misura 2.24 condizione di riproducibilità di misura 2.25 riproducibilità di misura 2.26 incertezza di misura 2.3 misurando 2.39 taratura 2.5 metodo di misura 2.6 procedura di misura 2.7 procedura di misura di riferimento 2.9 risultato di misura 3.2 sistema di misura 4.7 intervallo di misura 4.12 sensibilità (di misura) 4.13 selettività (di misura) 4.18 limite di rivelabilità 4.19 stabilità 4.2 indicazione a vuoto (blank) 4.26 errore massimo ammesso 4.6 valore nominale di una grandezza 4.7 intervallo di misura* 5.13 materiale di riferimento 5.14 materiale di riferimento certificato 5.15 commutabilità di un materiale di riferimento 5.18 valore di riferimento di una grandezza (target value)
lemmi CLSI senza definizione in VIM3, ma collegati a voci presenti in UNI CEI 70099	<ul style="list-style-type: none"> • imprecisione [usato in 2.15] • intervallo di misura analitico [deformazione di 4.7] • procedura di misurazione comparativa [deformazione di 2.7] • matrici [usato in 2.45, Nota nazionale] • non selettività [negazione di 4.13, selettività di misura] • errore analitico totale [deformazione di 2.16 e di "errore complessivo" in 0.1 Generalità] • ripetuto (EP09, EP15) [usato in 2.10, 2.14, 2.15, 2.17, 2.19, 2.20, 2.22, 2.24, 4.20] • limite del bianco (LoB) [derivato da 4.2 indicazione a vuoto] • esame [citato in Regole terminologiche tra "concetti non definiti (primitivi)", in 2.44 e 5.13] • esame qualitativo, binario [derivato da 1.30 proprietà classificatoria] • esame (nominale) [derivato da 1.30 nominal property] • esame (ordinale) [derivato da 1.26 grandezza ordinale 1.28 scala ordinale] • soglia (cutoff) [usato in 3.9 rivelatore, da non confondere con 4.16 soglia di discriminazione] • risposta continua interna (ICR) [corrispondente a 4.1 indicazione] • serie di misurazioni (run) [usato in 2.20 NOTA 2. NB: la NOTA NAZIONALE di 2.20 afferma che "intraseriale" non è usato in lingua italiana, ma non considera l'espressione italiana comune "nella serie".] • imprecisione interna al laboratorio [corrispondente a 2.21 ripetibilità di misura] • intervallo di misura esteso [derivato da 4.7 dopo manipolazione del campione]

IL LESSICO DELLE GUIDE CLSI

La Tabella inserita in questa nota si basa solo su alcuni documenti CLSI, peraltro scelti tra quelli riconosciuti da FDA, e sui paragrafi dedicati al glos-

sario. Dalla tabella possiamo vedere come la maggior parte dei vocaboli metrologici corrisponda al Vocabolario internazionale, che però viene raramente citato.

Il testo dei documenti CLSI, oltre al

paragrafo del glossario, fornisce molti altri esempi di anomalie linguistiche e incongruenze, talora persino in contrasto con lo stesso glossario. Il testo dei documenti, ricco di approfondimenti metodologici e di esemplifica-

zioni, modelli, liste, risente ancor di più del linguaggio usato nella pratica quotidiana dagli operatori dei laboratori, riservando così attenzione ancor minore al lessico. CLSI include nelle definizioni alcune parole non riferibili direttamente ai lemmi del Vocabolario, ma ritrovabili usati in alcuni punti del Vocabolario stesso. Potranno essere utili forse per la revisione del Vocabolario intrapresa da JCGM.

Fenomeni simili a quelli CLSI si vedono anche nei documenti ISO, che sarebbe utile studiare a loro volta. Per non parlare degli articoli pubblicati in riviste scientifiche, anche blasonate, dove si trovano anomalie come “normale” in luogo di “di riferimento” e “campo (range)” in luogo di “intervallo”, nonché l’uso della famiglia “analisi” sia per la statistica o l’elaborazione concettuale, sia per le attività di misurazione, metodi, strumenti, sistemi, proprietà.

ESEMPI DI CONTRASTI TRA PAROLE

L’esempio della parola “esame” portato da Vienna è particolarmente illuminante. Il “braccio di ferro” tra ISO, CLSI, l’Unione Internazionale di Chimica Pura e Applicata (IUPAC), la Federazione Internazionale di Chimica Clinica e Medicina di Laboratorio (IFCC) e il *Joint Committee for Guides in Metrology* (JCGM) non chiarisce bene dove debba essere usata la parola ‘esame’, accanto a “misurazione”, al suo posto o in qualche combinazione. Con grande spirito pragmatico, IUPAC sostiene l’uso di “misurazione” sia per i risultati numerici quantitativi che per quelli nominali. Probabilmente dovremmo privilegiare “esame” quando il contesto riguarda aspetti organizzativi e processi a più fasi (come ad esempio NGS), mentre “misurazione” sembra forse più appropriato per frasi relative ad aspetti tecnici strumentali, come incertezza, rilevabilità, precisione, veridicità, tracciabilità.

La proposta di introdurre “determinazione” alla radice sia di ‘esame’ che di “misurazione” ha molto potenziale,

almeno per arricchire la discussione. In questa situazione, la parola “analisi” (rifiutata da JCGM e da ISO 15189), che ancora sopravvive con i suoi derivati in documenti e linee guida, si troverebbe in un contesto fin troppo affollato di parole alternative e più corrette, oltre a portare un carico di ambiguità con usi molto comuni per applicazioni statistiche, concettuali, sociologiche e filosofiche. L’esperienza sul campo insegna che l’uso della famiglia “analita”, “analisi”, “analizzatore”, “analitico”, sconsigliato dal Vocabolario internazionale, allontana e distrae gli operatori dai concetti metrologici, a partire proprio dall’incertezza di misura, oggetto di quotidiane discussioni per la conformità ai requisiti di accreditamento.

GERARCHIA DELLE FONTI PER L’INTELLIGENZA ARTIFICIALE

Contributi come quelli del gruppo di Vienna aprono alcune questioni fondamentali. Esiste una gerarchia delle fonti o sono tutte di pari valore? Per quanto riguarda il tema specifico del vocabolario, possiamo dire che JCGM sta in cima (come casa degli specialisti del linguaggio metrologico), ISO 15189 subito sotto (come luogo di massimo livello per i laboratori da accreditare secondo l’ISO), poi vengono IUPAC, IFCC e CLSI, produttori di linee guida di varia autorità, spesso elevata, ma non sempre. In particolare, il *CLSI Harmonized Terminology Database* [<https://clsi.org/harmonized-terminology-database/>] è uno strumento molto utile, ma non può essere considerato un riferimento, perché si limita a registrare glossari di documenti pubblicati (a volte molto vecchi), senza alcun filtro critico o ponderazione della validità.

Avere una gerarchia delle fonti può aiutare a dipanare la matassa delle ambiguità in diversi casi. Come quella tra incertezza (di misura) e errore totale “analitico”, tra commutabilità, comparabilità e compatibilità, tra capacità di rilevamento e sensibilità, tra influenze e interferenze, tra resistenza

alle influenze e specificità. Una pulizia particolarmente utile nel laboratorio medico, dove spesso si verifica l’incrocio tra termini per misure o esami su materiali e altri termini per diagnosi cliniche riferite a persone. Dove le caratteristiche prestazionali dei risultati qualitativi nominali sono ancora trascurate, nonostante la disponibilità di autorevoli linee guida come ISO/TR 27877:2021.

Lavorando alle revisioni dei documenti CLSI, non cesseremo di richiamare la necessità di armonizzare i termini nei glossari e soprattutto nei testi, per evitare errori e ambiguità. Sarebbe auspicabile che almeno i glossari riportassero il preciso riferimento al Vocabolario Internazionale, con il numero preciso del lemma. Questo sarà difficile da ottenere.

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

[1] Buchta C, Demyanets, S, Johansen, J, Nordin, G and Hansen, YB. Contradictory definitions give rise to demands for a right to unambiguous definitions. *Clinical Chemistry and Laboratory Medicine (CCLM)*, 2025;63:e214-e217. DOI: 10.1515/cclm-2025-0402.

[2] Buchta C, Huf W, Badrick T. Cascading referencing of terms and definitions. *Clinical Chemistry and Laboratory Medicine (CCLM)*, 2025;63:e189-e192. DOI: 10.1515/cclm-2025-0144.

[3] Pradella M. Are the metrology vocabulary (JCGM VIM) and the ISO and CLSI vocabulary for medical laboratories divergent? *Metrology* 2025;5:18. DOI: 10.3390/metrology5010018.

[4] Pradella, M. Growing importance of vocabularies in medical laboratories. *Clinical Chemistry and Laboratory Medicine (CCLM)*, 2025;63:e232-e233. DOI: 10.1515/cclm-2025-0545.

[5] ISO/TR 27877:2021. Statistical analysis for evaluating the precision of binary measurement methods and their results.